

नागपुरी कृष्णकाव्य की पृष्ठभूमि

रेखा कुमारी

वरीय शोधार्थी, नागपुरी विभाग जनजातीय एवं, क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्वविद्यालय राँची

Corresponding Author- रेखा कुमारी

Email - rekha.02568@gmail-com

यह सर्वमान्य तथ्य सिद्ध है कि 'भक्ति युग' हिन्दी साहित्य का समृद्धतम युग रहा है। भारतीय भक्ति आंदोलन का इतिहास बहुत बड़ा है। नागपुरी कृष्ण भक्ति की चर्चा करने से पहले हम भक्ति- आंदोलन कृष्ण भक्ति पर चर्चा करेंगे। भारतीय साहित्य आंदोलन में सगुण और निर्गुण भक्ति की साधना मंगलमयी यात्रा लोक- जीवन के पथ पर अग्रसर हुई है जिसका अर्थ है भग- वान का सेवा, पूजन, मनन तथा कीर्तन, भक्ति अमृत के समान है जिसे पाकर मनुष्य को किसी और चीज को पालने की लालसा नहीं रहती है और मनुष्य भक्तिमय वातावरण में सराबोर होकर परमानंद पाकर मस्त रहता है। भागवत में भक्ति का अर्थ है- श्रीकृष्ण में समाहित होकर निरंतर कामना रहित भक्ति करना है, इससे मनुष्य को हृदय आनंद से सराबोर हो जाता है। "कृष्ण भक्ति के विकास में बारहवीं शताब्दी में रचित जयदेव का गीत-गोविन्द राधा- कृष्ण संबंधी सर्वप्रथम प्रमाणिक काव्य ग्रंथ है।¹

विद्वानों के कथनानुसार ब्रज भाषा के प्रथम कृष्ण भक्त कवि सूरदास माने जाते हैं। इन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया और कृष्ण लीला गाने की प्रेरणा सूरदास ने कृष्ण लीला के 'सहरसावधि' पर लिखे। जिनकी प्रतिद्धि सुनकर एक-बर उनसे मिलने माएँ। इन्होंने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी लिखी। सूरदास के बाद नंददास का स्थान था। इस प्रकार इनके बाद बहुत सारे कवि हुए जैसे- परमानन्ददास, हितहरिवंश, मीरा रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य रामानन्द आदि थे। श्रीकृष्ण जी को दुष्टों का संहार करने हेतु मानवातार में खाना पड़ा। दस अवतार प्रसिद्ध है। मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार का नाम आता है। रामा- वतार में आना पाए। रस एवर जहि है राम के आदर्श मर्यादा सात्विक गुणों से लेशित स्वरूप को देख चुके थे अब ऐसे पराक्रमी, लीलाधर की आवश्यकता थी जो भक्तों का उद्धार कर सके। श्रीकृष्ण सभी गुणों से लिप्त थे। उनमें सत् चित और आनंद तीनों भावों का समावेश है। कवियों ने उनके सुंदर रूप का बखान कर गीतों का सृजन किया।

"प्राचीन भारतीय वाङ्मय में श्रीकृष्ण के स्व- रूप विकास के पाँच सोपान मिलते हैं- वैदिक युग में कृष्ण, उपनिषदों के कृष्ण, लोकजीवन के कृष्ण, महाभारत के कृष्ण और श्रीमद् भागवत के कृष्ण। तहस्वेर के अष्टम तथा दशम मंडल में ऋषि कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कौशीकीय ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के एक शिष्य का नाम कृष्ण बताया गया है। छांटुग्योपनिषद में भी अंगिरस के भी कृष्ण का अस्तित्व विद्यमान था।"²

निम्बार्क, महत्व और विष्णुस्वामी के आदर्शों को सामने रखकर उनके उनके अनुयायी चैतन्य और वल्लभा - चार्य ने श्रीकृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। इस भक्ति को भागवत पुराण से ली गई है जिसमें ज्ञान की अपेक्षा प्रेम पर बल दिया गया है। श्री कृष्ण जी को हर स्थान पर भिन्न भिन्न से संबोधित किया जाता है। कभी वसुदेव के पुत्र, कभी हारिका के राजा, कभी महाभारत के ज्ञानी और चोड़ा कृष्ण जी कहलाए। ईसा के 15 वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति का प्रचार में वल्लभाचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। वल्लभा चार्य ने पुष्टि मार्ग चलाया। इस पुष्टि संप्रदाय में बहुत सारे वैष्णव दीक्षा प्राप्त किए और श्रीकृष्ण जी का प्रचार-प्रसार करने लगे इनमें अष्टछाप जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल नाप ने की थी। उसके सूरदास, नंददास आदि कृष्ण काव्य धारा के कवि प्रसिद्ध हुए।" वल्लभाचार्य ने पुष्टि की चार प्रकार बताई है -

1-प्रवाह पुष्टि 2. मर्यादा पुष्टि 3. पुष्टि पुष्टि 4. शुद्ध पुष्टि " प्रवाह पुष्टि" के अनुसार भक्त संसार में रहते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति करता है। 'मर्यादा पुष्टि' के अनुसार भक्त संसार 3 के समस्त सुखों से अपना हृश्य खींच लेता है और श्री कृष्ण के गुणगान और कीर्तन द्वारा भक्ति की साधना करता है। इस प्रकार प्रवाह पुष्टि और मर्यादा पुष्टि पुष्टि की निम्न श्रेणियाँ हैं, जिसमें भक्त भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता

है। 'पुष्टि पुष्टि' में भगवान के प्रति प्रेम करने का भक्त को व्यसन सा हो जाता है। वह श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है किन्तु साधना बनी रहती है और इस प्रकार भक्त और भगवान दोनों क्रियाशील रहते हैं।

सबसे ऊँची श्रेणी की पुष्टि 'युद्ध पुष्टि' है जो वल्लभाचार्य और उनके संप्रदाय का चरम उद्देश्य थी। इसमें भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है। वह भगवान का कृ पापात्र बनकर अनुग्रह प्राप्त करता है, उसके गुण -गीत गाता और मस्त रहता है। इस अनुग्रह होने पर भक्त के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति इतनी अनुभूति हो जाती है कि वह भगवान की लीलाओं में अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है।³

नागपुरी कृष्ण भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि वैष्णव भावना की सनातन परम्परा और मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में विद्यमान है। मध्यकाल में व्याप्त भक्ति आंदोलन ने पूरे देश में भक्ति की लहर उत्पन्न की। महा- भारत और अन्य वैष्णव पुराणों के प्रभावों ने सभी भारतीय भाषाओं में कृष्णलीला के विभिन्न प्रसंगों को चर्चित बनाया। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति ने जनमानस को प्रेम, समर्पण और लोकरंजन का संदेश दिया।

"जिस समय ब्रजभाषा में सूरदास ने अपने " 'सूरसागर' में कृष्णभक्तों को रसमन किया, ठिक उसी समय गुजराती में नरसी मेहता, तेलुगु में पौमना, उड़िया में अर्जुनदास, कन्नडा में कुमार अस, मलयालम में नारायण भट्टपार आदि ने भी अपनी अपनी भाषाओं में कृष्णलीला का समधुर गायन किया।"⁴

इस शताब्दी में भक्ति की दो शाखाओं सगुण और निर्गुण भक्ति में बाँटा गया जिसमें रामकाव्य शाखा, कृष्ण 14 भक्ति शाखा, प्रेममार्गी शाखा और ज्ञानमार्गी शाखा है जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा पुराना और व्यापक है। इसका प्रधान कारण है श्रीकृष्ण जी की लीलाओं की बहलता का होना। वास्तव में कृष्ण भक्ति शाखा के चलों ने सत् और आनंद का स्वरूप का साक्षात्कार कृष्ण के रूप में जगजाहिर किया। अपनी मधुर भावना से परिपूर्ण तथा प्रेमलक्षणा भक्ति के लिए उन्होंने कृष्ण के मधुर रूप तथा भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को स्वीकार किया। यह ही राधा कृष्ण के अन्नय प्रेम की एकमात्र अधिकारिणी बनी और धीरे-धीरे, संपूर्ण कृष्ण काव्य पर छा गई।

जिस प्रकार महमकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य के रचनाकार मीरा, विद्यापति, कृष्णारास, सुरदास, नंददास थे। इनके अथक प्रयास से भक्ति के काव्य का स्वरूप अत्यंत अध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़े ठिक उसी प्रकार नागपुरी भाषा क्षेत्र में रघुनाथ नृपति, घासीराम, डलेल सिंह, कंचन, पनीराम बक्शी, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा, नईम उद्दीन मिरराहा, गोवि 3 शरण लोहरा जैसे कवियों ने अपनी मनमोहक, मनोरम छवि को कृष्ण भक्ति में दर्शाया है जिससे कृष्ण भक्ति का अतुलनीय दृश्य मनुष्य को हर्षल्लासित करता है।

"वैसे तो नागपुरी गीतों में कृष्णा मार्गी प्रेमोपासना का सुभारम्भ कब से हुआ ठीक-ठीक बताना कठिन है, किन्तु सन् 1401 ई. में हॉपामुनि (घाघरा-थाना- राँची) के महामाया मंदिर में

विष्णु मूर्ति की स्थापना, सन् 1473 ई. में कोराम्बे (घाघरा थाना, राँची) में वासुदेव राम की मूर्ति का पुनरुद्धार, चैतन्य चरितामृत के अनुसार 1485 ई. में चैतन्य महाप्रभु का झारखंड के मार्ग से पुरी आदि की तीर्थयात्रा और वनवासियों के बीच वैष्णवोपासना का प्रभाव-वपन आदि कुछ ऐसे ठोस ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके आधार पर निरापद रूप से यह अनुमान किया जा सकता है कि नागपुरी क्षेत्र 15 वीं शताब्दी से ही कृष्णामार्गी प्रेमोपासना का सूत्रपात हुआ होगा।⁵

नागपुरी कवियों ने राधाकृष्ण की लीलायों को जितना अधिक और विस्तार से गाया है उतना अन्य किसी की भी नहीं। श्रीकृष्ण के लीला बिहारी रूप ने ही नागपुरी कवियों को अधिक आकर्षित किया है।

कुछ लोगों का मानना है कि छोटानागपुर में माए व्यक्तियों द्वारा आत्म संतुष्टि एवं स्वयं को भक्ति गीत नृत्य आदि में व्यस्त रखने हेतु रास एवं कृष्ण लीला गीतों की परंपरा आरंभ हुई। आदिवासी गीत नृत्य संकुल जीवन के अनुकूल प्रभाव के फलस्वरूप यहाँ के सरानों में रास के सुहृद परंपरा का विकास हुआ कृष्ण की लीला भूमि के साथ ब्रज की रासलीला की जड़ उत्तर भारत से आए हुए लोगों के हृदय में जमी हुई थी। अनुकूल वातावरण मिला तो मंकुर फूट पड़ा और पौधा लहलहाने लगा।

कारण चाहे जो भी हो कृष्ण लीला कीर्तन और रास रचाने का प्रचलन नागपुरी क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ। यहाँ के प्रत्येक रचनाकार ने कृष्ण लीला से संबंधित रचना की है। अन्य धर्मावलम्बी रचनाकारों ने भी कृष्ण भक्ति में शीत रचित की है, जैसे कुडुस अंसारी, नर- मुद्दीन मिरदाहा आदि कवि। नागपुरी कवियों को भगवान में पूर्ण माझ्या एवं विश्वास था, उनका मानना था कि परमात्मा भक्त वत्सल हैं, उनके नाममात्र भजन, स्मरण से ही दुःख पाप, संकट, कष्ट, संशय दूर हो जाते हैं। इसलिए कवियों ने भक्ति युक्त गीत लिखे। भक्ति में कभी जाति वाद, धर्म-वाद आड़े नहीं आया क्योंकि नईमुद्दीन मिराहा मुस्लिम होते हुए भी श्रीकृष्ण जी के लीलाओं का बरवान अपनी पुस्तिका में किए हैं।

श्रीकृष्ण जी परब्रह्म परमेश्वर वह अपनी शक्ति के साथ अवतरित होकर लीला करते हैं। भी ये रास रचते हैं तो कभी राजा के साथ ब्रज के निकट निकुंज में नौका विहार करते हैं, कभी झूला झूलते हैं तो कभी होली खेलते हैं।

भारतीय जनमानस में भक्ति 17:58 कृष्ण नुराग कृष्ण तत्व चिन्तन और कृष्ण लीला का व्यापक प्रचार सनातन काल से चला आ रहा है। एक गीत प्रस्तुत है जिसमें कृष्ण जी के मथुरा के जाने के पश्चात गोपियों उनके वियोग में विलाप करते हुए, इधर उधर कन्हैया को ढूँढ रही है।

“कहाँ गेली मन के बोधन,

हरि श्री मोहन कांडते खोजते बने बन बाँसी स्वरे डाकी कन,

आपली श्री वृन्दावन

राम रची कहाँ भेजी हुन, हरि श्री मोहन, कांडते खोजते बने बन

एतना जे रहे मन, काहै के बचाली प्रशन, छाडि डेली पर्वत

गोवर्धन,

हरि श्री मोहन कांडते खोजते बने बन कोई खोजें घरे आँगन,

कोई खोजे पहार बन वसुदेव ब्राह्मणी गंगा उन हरि श्री मोहन,

कांडते खोजते बने बन”⁶

श्री कृष्ण कर्मयोगी, पूर्ण ज्ञानी और आनंद स्वरूप है। सत् चित और आनंद तीनों भावों का चरम रूप इसमें किये- मान है। इसलिए उनके चरित्र को संगीतकारों दार्शनिकों कवियों और चित्रकारों ने अपनी कला का एक अनुश स्वरूप प्रदान किया। कवियों ने उनकी रूप माधुरी का सुंदर गान किया जैसे:-

“जनम लिहल बनवारी देवकी गृह (धु)

भादो अष्टमी बुध, रोहिनी नक्षल सुध

कृष्ण पक्ष सिंध में तमारी देवकी गृह (1)

उदित रोहिनी कंत, प्रगटेड श्री अनंत,

शंख चक्र गए कंज चारी, देवकी गृह (2)

श्याम सुंदर टूटा मानहु नवीन घंटा

कहे सनु जये दनुजारी देवकी गृह(3)”

संगीतकारों ने कृष्ण आधार पर अनेक राग-रागणियों की कल्पना की और दार्शनिकों ने अखिल ब्रह्मांड व्यापी सत्ता का दर्शन किया। अतिरिक्त भक्तों ने उनके लोक रंजक और लोको डारक स्वरूप से आकृष्ट होकर नाना विधियों से मात्मनिवेदन किया। इस प्रकार श्रीकृष्ण भारतीय लोकमानस के अराध्य बन गए। श्रीकृष्ण काव्य से की पृष्ठभूमि में माधुर्य पक्ष का वर्णन हुआ है। कृष्ण काव्य में स्वच्छंद रागस्व पर बल दिया गया है।

निष्कर्ष :- इस प्रकार नागपुरी कृष्ण काव्य की पृष्ठ-भूमि में कृष्ण जी के लीलामों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है जिसमें कृष्ण काव्य का नागपुरी कवियों के द्वारा सुंदर बरवान किया गया है। जिसमें कृष्णामार्गी प्रेमोपासना का सूत्रपात नागपुरी क्षेत्र में 15 वीं शताब्दी में हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया गया है। श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म हैं। कृष्ण जी का व्यक्ति-त्व प्राचीन है और उसमें परिवर्तन होते रहे हैं। श्रीकृष्ण जीव के सुख के लिए अवतरित होते हैं और वे निर्मि-कार हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व खुली भूमि पर है, जिसमें प्रकृति की भी भूमिका है। नागपुरी कवियों ने सुंदर गीत के माध्यम से कृष्ण जी के मनोहारी रूप और उनके लीलाओं का सुंदर बरवान प्रस्तुत किया है।

नागपुरी कृष्ण काव्य की पृष्ठभूमि

- 1) वर्मा डॉ रामचन्द्र हिन्दी का मध्य युगीन काव्य पृ0-4
- 2) मुखर्जी डॉ. विजय कुमार कुरमाली कृष्ण काव्य : परंपरा एवं वैशिष्ट्य प्रकाशक: झारखंड झरोखा राँची वर्ष 2013 पृष्ठ संख्या - 63
- 3) खण्डेलवाल जयकिशन प्रसाद, हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, प्रकाशक- विलोड पुस्तक मंदिर वर्ष 1971 पृ0-178
- 4) मुखर्जी डॉ विजय कुमार, कुरमाली कृष्ण काव्य: परंपरा एवं वैशिष्ट्य, प्रकाशक - झारखंड झरोखा राँची वर्ष - 2013 पृष्ठ संख्या-307
- 5) केशरी डॉ बी. पी. नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, झार- खंड झरोखा राँची वर्ष- 1994-2014 पृ.सं.- 68-63
- 6) देव कुमार उदित नारायण, वसुदेव सिंह जनी झूमैर और 6 देव मशनी झूमैर चाईबासा 1951 पृष्ठ-25)
- 7) केशरी बी.पी (संपादक) काँपी न.-3 गीत सं-1 पृष्ठ-37